

O processo do amparador na conscienciologia usando: Análise ABC para trabalhar as Holobiografias em uma pessoa nível financeiro Classe Média de nível evolutivo Consciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No contexto da conscienciologia, o processo do amparador pode ser aplicado a indivíduos de classe média para trabalhar a holobiografia (o estudo da vida como um todo, incluindo vidas passadas e futuras) usando a análise ABC, uma técnica da engenharia de produção para priorizar tarefas e recursos.

O amparador auxilia a pessoa na análise de sua holobiografia, identificando eventos, padrões comportamentais e decisões importantes ao longo de suas vidas. Utilizando a análise ABC, são identificados eventos cruciais (A), eventos importantes, mas menos impactantes (B) e eventos com menor relevância (C).

Ao priorizar os eventos da holobiografia, o amparador ajuda a pessoa a entender como suas escolhas e ações passadas influenciaram seu desenvolvimento consciencial no presente. Isso inclui explorar padrões de comportamento repetitivos, traumas não resolvidos e experiências significativas que moldaram a consciência da pessoa.

A análise ABC é então utilizada para estabelecer metas e estratégias para o desenvolvimento consciencial futuro. Os eventos cruciais (A) podem ser focalizados para compreensão profunda e resolução, enquanto os eventos importantes (B) podem ser abordados para

promover o crescimento pessoal contínuo. Os eventos menos relevantes (C) podem ser deixados de lado ou tratados de forma menos intensiva, dependendo de seu impacto na consciência da pessoa.

Essa abordagem integrada entre conscienciologia e engenharia de produção proporciona uma estrutura prática para indivíduos de classe média explorarem sua holobiografia. Ao priorizar eventos e focar na resolução de questões relevantes, a pessoa pode trabalhar de forma mais eficaz em seu desenvolvimento pessoal, promovendo uma maior consciência sobre seu passado, presente e futuro.